

口述影像员的工作环境与职业满意度调查

参与者须知

我们是一支专注于提升口述影像服务质量的国际学术团队。我们精心设计了一份**在线问卷**，旨在了解内地与港澳台口述影像员的工作环境与职业满意度，以增进国际学术界对内地与港澳台口述影像发展现状的了解。该问卷通过 QUALTRICS 平台进行数据收集，预计填写时间为 10 至 15 分钟。

我们诚挚邀请您参与这项研究。恳请您能在百忙之中抽出时间协助我们完成问卷，也欢迎您将问卷分发给您所在机构的相关从业者。这将有助于我们收集更多信息，从而让世界更全面地了解内地与港澳台口述影像员的实际情况。

我们不会收集您的任何个人信息，您将以**匿名**方式参与本次调查。我们收集到的研究数据将由研究人员用于整理数据集、撰写论文和制作演示文稿。为了充分利用收集到的数据，未来可能会将这些数据应用于其他研究。您参与此研究完全是自愿的，您有权拒绝参加或中途退出，无需解释原因，且不会对您产生任何不良影响。

本研究已通过安特卫普大学人文与社会科学伦理委员会的审查（项目编号：SHW_2022_32_1）。

若您对本研究有任何疑问，欢迎联系：

Huihuang Jia: huihuang.jia.19@ucl.ac.uk

Qi Liu: baalq@cuc.edu.cn

Ching Lin Pang: chinglin.pang@uantwerpen.be

Anna Jankowska: anna.jankowska@uantwerpen.be

感谢您阅读并了解本须知。

知情同意书

本人在此确认已充分了解本研究的目的是相关内容，并已认真阅读和理解了所提供的**参与者须知**。同时，我已有充足的时间考虑这些信息并提出相关疑问，对我所提出的问题也已得到了详尽的解答。

我明确知悉我可以在任何时候自主决定终止参与本研究，而不会对我造成任何不利影响。

我了解，在本研究过程中，我提供的数据将被搜集、处理和使用，以实现研究目标。同时，这些数据将受到严格保密措施的保护。

我同意根据参与者须知的要求，允许研究团队搜集、处理和使用我的数据。
我同意我的研究数据可以被用于其他研究目的的再利用。
我自愿参加本研究。

本研究采用 **QUALTRICS** 在线平台进行问卷调查。在您同意参加我们的研究之前，请确保您了解有关该平台的隐私政策以及可能的最新更新。详细信息请参阅：
<https://www.qualtrics.com/privacy-statement/>。

您是否同意 *QUALTRICS* 的隐私声明？

- 本人已年满 18 岁，已阅读并理解 Qualtrics 的隐私声明，并同意遵守其相关政策。
- 我尚未阅读 Qualtrics 的隐私声明或者我不同意其相关政策。

背景信息

您目前的最高学历【含在读】？

- 小学
- 初中
- 高中
- 专科
- 本科
- 硕士
- 博士

您的教育背景【可以多选】？

语言学

文学

翻译学

电影和电视研究

戏剧研究

播音与主持艺术

博物馆研究

心理学

新闻学或传媒研究

自然科学

计算机科学和信息技术

其他情况，请具体说明:

您的年龄？

- 18 到 25 岁
- 26 到 35 岁
- 36 到 45 岁
- 46 到 55 岁
- 56 到 65 岁
- 66 岁及以上

您的性别？

- 男性
- 女性
- 非二元性别
- 不便透露

您从事口述影像的工作多久了【可以是口述影像的任何领域，例如电影、电视、现场活动/实时事件】？

- 少于 1 年
- 1-5 年
- 6-10 年
- 11-15 年
- 15 年以上

过去 5 年中，您主要负责口述影像的领域有哪些？【可以多选】

电影

电视节目

戏剧

歌剧

博物馆

其他现场活动/实时事件

其他情况，请具体说明:

您参与过以下哪些工作环节（可以是口述影像任何领域，例如电影、电视、现场活动/实时事件）？【可以多选】

撰写口述影像的脚本

翻译口述影像的脚本

为口述影像配音

协助配音演员录制口述影像

将口述影像与原声带进行混音（后期制作）

产品的质量检查（例如：检查脚本、翻译、录音、音轨等）

其他情况，请具体说明：

您如何称呼自己的职业？

- 口述影像撰稿员
 - 口述影像员
 - 讲述员
 - 解说员
 - 无障碍电影制作者
 - 译员
 - 其他情况，请具体说明:
-

您通常在哪里从事口述影像相关工作？

- 中国内地（大陆）
- 香港
- 澳门
- 台湾

Display This Question:

If 您通常在哪里从事口述影像相关工作? = 中国内地（大陆）

如果您居住在中国内地（大陆），您通常居住在哪个省份/自治区/直辖市？

- 北京
- 天津
- 河北
- 山西
- 内蒙古
- 辽宁
- 吉林
- 黑龙江
- 上海
- 江苏
- 浙江
- 安徽
- 福建
- 江西
- 山东
- 河南
- 湖北
- 湖南
- 广东

- 广西
- 海南
- 重庆
- 四川
- 贵州
- 云南
- 西藏
- 陕西
- 甘肃
- 青海
- 宁夏
- 新疆

您用哪种语言创作/讲述口述影像的脚本？

- 英文
- 简体中文
- 繁体中文
- 其他情况，请具体说明: _____

您为国内客户还是国际客户提供服务？

- 国内客户
- 国际客户
- 两者皆有

以下哪项最能说明您目前的就业性质？

- 职业类口述影像从业者【有报酬的：被雇佣的（employed）】
- 职业类口述影像从业者【有报酬的：自由职业（freelancer）】
- 志愿服务类口述影像从业者【无报酬的：志愿者（volunteer）】

工作环境

在提供口述影像服务前，您是否接受过专门的培训？

- 有
- 没有

Display This Question:

If 在提供口述影像服务前，您是否接受过专门的培训？ = 有

如果有，以什么形式？【可以多选】

- 研讨会
 - 职业课程
 - 大学课程
 - 实习
 - 单位内部培训
 - 一对一教学
 - 在线课程
 - 其他情况，请具体说明:
-

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者【有报酬的：被雇佣的 (employed)】

Or 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者【有报酬的：自由职业 (freelancer)】

您的客户是否为您提供继续职业发展的机会？(例如课程、研讨会等)

- 是
- 否

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 志愿服务类口述影像从业者 【无报酬的: 志愿者 (volunteer)】

在您加入口述影像志愿服务项目之后, 是否会有定期的培训? (例如课程、研讨会等)

- 是
- 否

Display This Question:

If 您的客户是否为您提供继续职业发展的机会? (例如课程、研讨会等) = 是

Or 在您加入口述影像志愿服务项目之后, 是否会有定期的培训? (例如课程、研讨会等) = 是

如果是, 请简要说明?

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者 【有报酬的: 被雇佣的 (employed)】

Or 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者 【有报酬的: 自由职业 (freelancer)】

口述影像相关的工作报酬占您总收入的比例是多少?

- 小于 25%
- 25-50%
- 51-75%
- 大于 75%
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 志愿服务类口述影像从业者 【无报酬的: 志愿者 (volunteer)】

与口述影像相关的工作占您总工作时间的比例是多少?

- 小于 25%
- 25-50%
- 51-75%
- 大于 75%
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者 【有报酬的: 被雇佣的 (employed)】

Or 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者 【有报酬的: 自由职业 (freelancer)】

您对自己的收入水平满意吗?

- 非常不满意
- 比较不满意
- 无法判断
- 比较满意
- 非常满意

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者 【有报酬的: 被雇佣的 (employed)】

Or 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者 【有报酬的: 自由职业 (freelancer)】

您在多大程度上能把控以下因素?

	非常低的程度 或完全没有	较低的程度	一定程度	较高的程度	非常高的程度
您的工作时间	<input type="radio"/>				
您选择客户的 自由	<input type="radio"/>				
您选择制作主 题的自由	<input type="radio"/>				
您的报酬或收 入水平	<input type="radio"/>				
最终成品的质 量	<input type="radio"/>				

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 志愿服务类口述影像从业者 【无报酬的: 志愿者 (volunteer)】

您在多大程度上能把控以下因素？

	非常低的程度 或完全没有	较低的程度	一定程度	较高的程度	非常高的程度
您自主选择参与口述影像制作的自由	<input type="radio"/>				
您选择制作主题的自由	<input type="radio"/>				
您投入制作的工作时间	<input type="radio"/>				
最终成品的质量	<input type="radio"/>				

您受到外部因素（如截止日期）影响而不得不妥协工作质量的频率？

- 从不
- 偶尔
- 有时
- 大部分时间
- 总是这样

在过去一年里，您多久会遇到与工作相关的压力？

- 从来没有
- 偶尔
- 每月
- 每周
- 每天

Display This Question:

If 在过去一年里，您多久会遇到与工作相关的压力？ != 从来没有

And 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者【有报酬的：被雇佣的 (employed)】

压力的主要原因是什么？【可以多选】

- 紧迫的截止日期
 - 不公平的酬劳
 - 与同事的沟通
 - 与客户的沟通
 - 缺少反馈
 - 不合适的工作空间
 - 不合适的工作设备
 - 其他情况，请具体说明:
-

Display This Question:

If 在过去一年里，您多久会遇到与工作相关的压力？ != 从来没有

And 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者 【有报酬的：自由职业 (freelancer)】

压力的主要原因是什么？【可以多选】

- 紧迫的截止日期
 - 不公平的酬劳
 - 与客户的沟通
 - 其他情况，请具体说明:
-

Display This Question:

If 在过去一年里，您多久会遇到与工作相关的压力？ != 从来没有

And 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 志愿服务类口述影像从业者 【无报酬的：志愿者 (volunteer)】

压力的主要原因是什么？【可以多选】

- 紧迫的截止日期
 - 与团队负责人的沟通
 - 其他情况，请具体说明:
-

在过去一年中，您考虑过离开这个行业的频率为？

- 从来没有
- 偶尔
- 每月
- 每周
- 每天

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者 【有报酬的：被雇佣的 (employed)】

Or 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者 【有报酬的：自由职业 (freelancer)】

您多久会和以下人员讨论口述影像的问题？

	从不	偶尔	每月	每周	每天
其他口述影像人员	<input type="radio"/>				
盲人以及弱视人群等受众	<input type="radio"/>				
客户	<input type="radio"/>				

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 志愿服务类口述影像从业者 【无报酬的：志愿者 (volunteer)】

您多久会和以下人员讨论口述影像的问题？

	从不	偶尔	每月	每周	每天
其他口述影像人员	<input type="radio"/>				
盲人以及弱视人群等受众	<input type="radio"/>				
团队负责人	<input type="radio"/>				

您收到关于您工作质量的反馈的频率为？

- 从没收到过
- 偶尔会收到
- 有时会收到
- 大部分时间会收到
- 每次工作后都会收到

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者【有报酬的：被雇佣的 (employed)】

Or 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者【有报酬的：自由职业 (freelancer)】

您的客户是否对您的工作质量表示信任？

- 程度很低或根本不信任
- 较低程度
- 一定程度
- 较高程度
- 很大程度
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 志愿服务类口述影像从业者 【无报酬的：志愿者 (volunteer)】

负责为您分配口述影像任务的人是否对您的工作质量表示信任？

- 程度很低或根本不信任
- 较低程度
- 一定程度
- 较高程度
- 很大程度
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者【有报酬的: 被雇佣的 (employed)】

Or 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 职业类口述影像从业者【有报酬的: 自由职业 (freelancer)】

您的客户是否认为您的工作具有重要价值?

- 程度很低或一点也不重要
- 较低程度
- 一定程度
- 较高程度
- 很大程度
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪项最能说明您目前的就业性质? = 志愿服务类口述影像从业者【无报酬的: 志愿者 (volunteer)】

负责为您分配口述影像任务的人是否认为您的工作具有重要价值?

- 程度很低或一点也不重要
- 较低程度
- 一定程度
- 较高程度
- 很大程度
- 我不知道

您通常在哪里工作？

- 我家的办公室（比如：书房等）
- 我家的其他房间（比如：卧室、客厅等）
- 我家以外的办公室
- 学校宿舍
- 图书馆
- 其他情况，请具体说明： _____

您和别人共用办公地点吗？

- 不，我独自工作
- 是的，和一个人一起
- 是的，与 2-4 人一起
- 是的，与 5-9 人一起
- 是的，与 10 人或更多人一起

您是否有专用于口述影像的工作空间/办公桌（不作其他用途且不与他人共享）？

- 是
- 否

您用哪类软件来完成您的口述影像任务? (可以多选)

- 文本编辑类软件
 - 语音录制类软件
 - 视频编辑类软件
 - 字幕制作类软件
 - 特定口述影像制作软件
 - 计算机辅助翻译软件
 - 其他情况, 请具体说明:
-

在工作以外的时间里, 您是否有充足的空余时间来关注自己和家人?

- 没有
- 偶尔有
- 有时有
- 大部分时间有
- 总是有

专业形象

您在多大程度上认同以下陈述？

	完全不认同	不是很认同	一般认同	较为认同	很大程度上认同
口述影像涉及创造性。	<input type="radio"/>				
口述影像需要专家级别的技能。	<input type="radio"/>				
口述影像是一个体面的工作。	<input type="radio"/>				
现今社会，人们对口述影像这一职业已经不再感到陌生。	<input type="radio"/>				
口述影像员的工作具有经济、政治或社会影响。	<input type="radio"/>				
口述影像员在社会上受到了重视。	<input type="radio"/>				

职业满意度

问您自己：对目前工作的某一方面的满意程度如何？

对于目前的工作，我感觉对于.....

	很不满意	较为不满意	一般满意	较为满意	非常满意
能够发挥自己才能的机会	<input type="radio"/>				
从工作上得到的成就感	<input type="radio"/>				
我的待遇与工作量	<input type="radio"/>				
能够尝试自己的方法做事的机会	<input type="radio"/>				
独立工作的机会	<input type="radio"/>				
能够做不违背良心的事	<input type="radio"/>				
有自己判断的自由	<input type="radio"/>				
这份工作提供给我晋升发展的机会	<input type="radio"/>				
在社区中成为“知名人士”的机会	<input type="radio"/>				
为其他人服务的机会	<input type="radio"/>				
时常可以尝试不同工作任务的机会	<input type="radio"/>				
工作环境	<input type="radio"/>				

综合考虑您工作的所有方面，您的总体满意度如何？

- 很不满意
- 较为不满意
- 一般满意
- 较为满意
- 非常满意

对于本问卷所涉及的主题，您还有什么要补充的吗？
